

GAZ SEMENTASYONLA SERTLEŐTİRİLEN 16MnCr5 ESU/ESR ÇELİĞİNDE İĞNE MARTENZİT İĞNE BOYUNUN KÜÇÜLTÜLMESİ

Erdoğan YILDIRIM,* Murat AYDIN*, Fatih ÖZAYDIN*

*ESTAŐ Eksantrik San. ve Tic. A.Ő, SİVAS, TÜRKİYE

E-mail: erdogan.yildirim@estas.com.tr, murat.aydin@estas.com.tr,
fatih.ozaydin@estas.com.tr

ÖZET

Ađır Őartlar altında alıŐan dizel motorların yakıt pompalarında kullanılan yakıt pompa millerinin aşınma direnlerinin ve darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bu amala yakıt pompa millerine uygulanan ısıl iŐlem; mikro yapı detayları ve teknik Őartnameleri karŐılamalıdır.

alıŐmanın temelini oluŐturan ve aşınma direncini olumlu yönde etkileyen martenzit iğne boyunun 10µm'dan küçük olması, yeni nesil yakıt pompa millerinde hedeflenmektedir. Bu alıŐmanın amacı, gaz sementasyonla sertleŐtirme iŐleminde martenzit iğne boyunun düşürülmesidir. Bu amacı gerekleŐtirmek için tek sertleŐtirme, ift sertleŐtirme ve sementasyon sonrası indüksiyonla sertleŐtirme alıŐma yapılmıŐtır. Tek sertleŐtirme iŐleminde, miller gaz sementasyon fırınlarında karbürize ve difüzyon iŐlemlerinden sonra yađ da sertleŐtirme yapıldı. İŐlem sonucundan martenzit iğne boyunda istenilen sonuçlar alınmamıŐtır. Miller sementasyonla sertleŐtirme iŐleminde sonra indüksiyonla sertleŐtirildi. martenzit iğne boyu küçülmüŐ olmasına rađmen, uygulama zorluđu nedeniyle bu yöntemden vazgeçilmiŐtir. ift sertleŐtirmede millerin birinci sertleŐtirme iŐleminde sonra farklı tavlama sıcaklıkları ve bekleme sürelerinde alıŐmalar yapıldı. Bu alıŐmalar sonucunda optimum alıŐma sıcaklıđu ve bekleme zamanı parametreleri sabitlendi. İstenilen martenzit iğne boyu elde edildi.

Anahtar kelimeler: Yakıt pompa mili, sementasyon, ift sertleŐtirme, martenzit iğne boyu, martenzit

ABSTRACT

It is requested that the wearing resistance and the impact resistance of diesel pump shaft used on diesel motor diesel pumps working in severe conditions, is

high. Therefore, the applied heat treatment on the diesel pump shafts should meet the microstructure details and technical specifications.

On the new generation diesel pump shafts it is aimed to have the length of martensite needle smaller than 10 μ m which consists the base of the studies and effects the wearing resistance in a positive way. The aim of this work is to reduce the length of the martensite needle in the hardening operation with gas carburization. In order to realise this aim, works were made with single hardening, double hardening and induction hardening after carburization. On the single hardening operation the shafts were carburized in gas carburizing furnaces and after diffusion operations and oil quench. As operation result, the requested results of the length of martensite needle were not received. The shafts were carburization after were induction hardened. Although the length of the martensite needle was reduced, this method was given up because of the difficulty of the application. On double hardening, studies were made on different temperatures and waiting times after the first hardening of the shafts. After these studies the optimum working temperature and waiting time parameters were fixed. The requested length of the martensite needle was received.

Keywords: diesel pump shaft, carburization, double-hardening, length of martensite needles, martensite

1. GİRİŞ

Dizel motorlarında yakıtın püskürtülmesi, yakıt pompasının saniyenin binde birkaçı kadarlık bir süre çalışması sonucunda olur. Bununla beraber bu kısa zaman aralığında pompanın yakıt basıncını cm² ye yüzlerce kilogram (veya inç² ye binlerce pound) basınca yükseltmesi, yakıtı ölçmesi ve çeşitli kam dereceleri üzerinden püskürtüp dinlenmesi, gelecek kursa hazırlanması gerekir. [3]

Dizel motorlarında, motorun dönme sayısı ve yük durumuna göre miktarı belirlenen yakıt, püskürtme pompası tarafından, sıkıştırma zamanının sonlarına doğru, enjektöre gönderilerek yanma odası içerisine püskürtülmektedir. Yakıt pompalarının ön önemli parçalarından biri olan yakıt pompa milleri görevi; Yakıt istenilen zamanda silindire göndermek, Püskürtmeyi çabuk başlatmak ve çabuk bitirmek, yakıtın silindire ateşleme sırasına göre ve eşit dağıtmaktır.

Yakıt pompa millerinin temel yapısını oluşturan çelik parçaların aşınma dirençlerinin ve darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bu durumu sağlamak için, kullanılan çeliğin kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak yüzey sertleştirme işlemi uygulanır. Yüzey sertleştirme işleminin farklı yöntemi vardır. Gaz sementasyonu, sonuçları itibariyle daha homojen, sürekliliğinin daha fazla olması ve nispeten insan sağlığı ve güvenliği açısından daha az risk içermesinden dolayı sürekli çalışmaya izin vermesiyle diğer yöntemlere nazaran avantajlı bir konuma sahip olmaktadır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

2.1. Martenzit yapıları:

Marder ve Krauss, martenzitin yapısının incelediklerinde karbon oranına bağlı olarak iki temel martenzit yapısı belirlemişlerdir. Masif martenzit olarak da bilinen plaka martenzit % 0,6'ya kadar karbon oranında sahip çeliklerde mevcuttur. Plaka martenzit, birbirine paralel ince plakalardan oluşur. TEM'de her bir band, benzer şekilde ayırt edilebilir, bandalar arasında 0,5µm aralık vardır. Plaka martenzit içerisinde mikro çatlaklar bulunabilmektedir. İğnesel martenzit olarak bilinen lata martenzit ise %1'den fazla karbon içeren çeliklerde görülür. % 0,6–1,00 C arasından karışık martenzit yapı görülür. Çeliğin karbon oranı artmasıyla plaka martenzit türü iğne martenzite geçiş sağlayacağından, sementasyonla sertleştirme işleminde martenzitin optimum özelliklerinin elde edilebilmesi açısından karbon içeriği sınırlandırılmıştır. [2]

Yüksek miktarda alaşım elemanı ve empürite içeren çeliklerde martenzit dönüşümünde, daha çok disk veya mercek formundan kristaller teşekkül eder. Bunlar, parlatılmış ve dağlanmış yapıda mızrak veya iğne formunda görülürler. [4]

Yüzey sertleştirme işleminde martenzite iğne boyu östenit tane büyüklüğüne bağlıdır. Ulaşılabilecek maksimum uzunluk, yaklaşık olarak maksimum östenit tanesinin çapı kadardır. Isıtma sırasında östenit tane boyu ısıtma sıcaklığı ve bekleme süresine bağlı olarak değişmektedir. Tablo 1 'de, İndüksiyonla 850, 950, 1050, 1150°C'de tavlansak, 100C/sn hızla su da sertleştirilen, C45 çeliğinde martenzit iğne boyu ve mekanik özelliklerin değişimi verilmiştir. [5]

Sol. temp., °C, with V _{heat} = 100 deg/sec	σ _{bend} , kgf/mm ²	Deflec- tion f, mm	HRC	Length of martens- ite needles, grade		Maximum length of needles, µ	Austenite grain size, grade (GOST 5639- 65)
				GOST 8233-56 scale	VNIITV- Ch scale		
850	361	7,12	53	7-8	-	-	-
950	414	7,97	57	8-9	4	12-16	9-10
1050	397	5,57	57	9-10	3	16-20	8-9
1150	385	5,46	56		2	20 and up	8-6

Tablo 1. İndüksiyonla 850, 950, 1050, 1150°C'de tavlansak, 100C/sn hızla su da sertleştirilen, C45 çeliğinde martenzit iğne boyu ve mekanik özelliklerin değişimi

2.2. Sementasyon İşlemi

Sementasyon çelikleri karbon oranları % 0.2 nin altında olan çeliklerdir. Sementasyon işlemi sonrası yüzeyler sert ve aşınmaya dirençli, iç kısımları ise yumuşak ve tok olması istenilen darbeli ve değişen kuvvete maruz kalan dişli çarklar, miller, makaralar, kesici takımlar gibi uygulama alanlarına sahiptir. Sertleştirilmenin sonradan yapılması ve sertleştirme öncesi yumuşak çeliklerle aynı özelliklere sahip olması talaş kaldırılarak işlenilmesini kolaylaştırır. Sertleştirilmesi istenmeyen ve yumuşak kalması arzu edilen yüzeylerin bakırla

kaplanarak korunması, iç kısımların tok olması sonucu çarpılma ve çatlak oluşumunun minimuma indirilebilmesi gibi avantajlara sahiptir. [6]

Malzemelerde bileşiği oluşturan atomlar, hangi ortam olursa olsun aynı kimyasal bileşime sahip olmak için "difüzyon" olarak isimlendirilen yayılma eğilimindedir. Bu durum boşluk ve ara yer atomu gibi mekanizmalarla gerçekleşir. Sıcaklık yükselmesi yayılmayı hızlandırır. Difüzyon, atomun çevresi ile bağlarını kurtarması, sonra atomların arasındaki boşluklardan geçmesi ve yeni çevresi ile yeniden bağ kurması aşamaları ile gerçekleşir. Genelde atomlar yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye yayılma eğilimindedir. [6]

Karbürleme sırasında elde edilen derinlik sıcaklık ve zamana bağlıdır ve aşağıdaki formülle ifade edilir. [6]

$$SD=K \sqrt{t} \quad [6]$$

Burada:

SD : Sementasyon derinliği

K : Sıcaklık ve çeliğin kimyasal bileşimine bağlı difüzyon sabiti

t : Sementasyon süresidir.

Toplam sementasyon derinliği ile etkili sementasyon derinliği birbirine karıştırılmamalıdır. Etkili sementasyon derinliği genelde, toplam sementasyon derinliğinin 2/3'ü ile 3/4'ü arasındadır. 0,76 mm' den daha az sementasyon derinlikleri için tek bir döngü yeterli olacaktır. Daha fazla derinlik istenildiğinde ise iki aşamalı (karbürleme difüzyon) bir proses gerekir. [6]

Tipik olarak, sementasyon ve su verme prosedürleri sonunda 60-63 HRC lik bir kabuk sertliği ve 10-40 HRC' lik bir çekirdek sertliği elde edilmekle beraber, kabuk ve çekirdek sertlikleri, çeliğin kimyasal bileşimine, iş parçasının kesit kalınlığına ve ısıl işlem prosedürüne bağlıdır. Sementasyon işlemi yapıldığı ortama göre üç şekilde uygulanmaktadır: Gaz ortamda sementasyon işlemi, sıvı ortamda sementasyon işlemi ve katı ortamda sementasyon işlemi. [6]

2.3. Çift Sertleştirme:

Sertleştirme iki defa ani soğutma işlemiyle yapılır. Birinci sertleştirme, ya çekirdek malzemesinin Ar3 sıcaklığın üzerindeki sıcaklıkta yapılan Sementasyon işleminden direkt olarak yada yeni bir ısıtmadan sonra ani soğutma ile yapılır. İkinci durumda, Sementasyondan sonra soğutma şekil 1-2'de olduğu gibi, Sementasyon kutusunda (Ia) yada havada (Ib) yavaş yapılır. Sementasyondan direkt sertleştirmede sıcaklık, Sementasyon sıcaklığının üzerinde ki bir sıcaklık da olabilen 930C'dir(Ic). Bu durumda yapı ve bu soğutma uygun sertlik elde edilir. Tane sınırı sementitine Ic'de rastlanmaz. Eğer Sementasyon sıcaklığından direkt sertleştirme yapılırsa, taneler biraz kaba yapıli olarak kalır. Yüksek sıcaklıktan ani soğutma, oldukça fazla gerilme oluşur. Bu gerilmeler, küçük kesitlerde banyoda sertleştirme ile azaltılabilir. Oda sıcaklığına kadar soğutmadan sonra (IIc) Ac1 sıcaklığının altında bir ara tavlama yapılması uygundur. Bu işlemlerle, talaşlı şekillendirme ve doğrultma

içinde uygun yapı elde edilebilir. Ara tavlamadan sonra Ac1 sıcaklığının üzerinden ani soğutmayla, cidar sertleştirilir. Şekil 1'de, çift sertleştirme işlemi için esas alınabilecek çekirdek ve cidar karbon miktarları ile sertleştirme sıcaklık bölgeleri görülmektedir. [1]

Şekil 1. Sementasyon sertleştirmede değişik ısı işlem yöntemlerinin şematik olarak, zaman-sıcaklık diyagramları

Şekil 2. Çift sertleştirme için esas alınacak, çekirdek ve cidar karbon miktarları ile sertleştirme sıcaklık bölgeleri

İkinci sertleştirmede sıcaklık ve tutma zamanı ayarlanabildiği için ostenit tane boyutu büyümesi kontrol altına alınır. Şekil 2’de gösterilen cidar bölgesi, sertleştirme sıcaklık sahasında kısa sürelerde yapılan tavlama sonrası sertleştirme işleminde martenzit iğne boyları kontrol alınabilir.

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Malzeme: Bu çalışmada 16MnCr5 ESU/ESR çelikleri kullanılmıştır.

Q-norm :DIN EN 10084
 Adı :16MnCr5 ESU/ESR
 Malzeme No :1.7131
 Spektral analiz :

Legierungsbestandteile					
C	0,14	bis	0,21	S	max 0,008
Si	0,12	bis	0,43	P	max 0,010
Mn	0,96	bis	1,35		
Cr	0,74	bis	1,16		

Tablo 2. DIN EN 10084 normuna göre 16MnCr5 ESU/ESR çeliğinin kimyasal bileşimi

3.1. Tek Sertleştirme işlemi:

Bu çalışma, miller istenilen sertlik derinliğine uygun olarak karbürize işlemi difüzyon işlemi yapılarak, yağda sertleştirme işlemi yapıldı. Şekil 3. sementasyon işlemin şematik gösterimi verilmiştir.

Şekil 3. Gaz sementasyon işleminde tek sertleştirme proses

Tek sertleştirme işleminde martenzit iğne boyu ölçümleri yüzeyden 0,10mm ve 0,20mm yapılmıştır. Yüzeyden 0,10mm’de 10–16µm; 0,20mm 14–23 µm olarak

ölçülmüştür. Şekil 4'de tek sertleştirme sonrası yüzeyden 0,10mm derinlikte 1000X büyütmede metal mikroskobundan alınmış mikro yapıdır. Burada görüldüğü üzere martenzit iğne boyları 10-13µm ölçüldü. Şekil 5. SEM mikroskobunda yüzeyden 0,10mm derinlikte martenzit iğne boyu ölçümünü göstermektedir. SEM ölçümleri TÜBİTAK-MAM tarafından yapıldı.

Şekil 4. Tek sertleştirme sonrası, 1000X büyütmede, % 2 Nital ile dağlanmış martenzit iğneleri.

Şekil 5. Tek sertleştirme sonrası, martenzit iğnelerinin SEM fotoğrafı.

3.2. Gaz Sementasyon Sertleştirme Sonrası İndüksiyonla Sertleştirme

Miller istenilen sertlik derinliği derinliğine göre karbürize işlemi, difüzyon işlemi yapılarak yağ banyosunda sertleştirme işlemi yapıldı. Millerin ikinci sertleştirme

işlemi orta frekans indüksiyon tezgâhında tavlanarak belirli oranda karıştırılmış su-yağ karışımında sertleştirildi. Sertleştirmeye işlemine ait sıcak-zaman ve sıcaklık-karbon diyagramı şekil 6'da şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 6. Gaz sementasyon sertleştirme sonra indüksiyonla sertleştirme şematik sıcaklık zaman sıcaklık karbon diyagramı

İkinci sertleştirme işlemi indüksiyon tezgâhında yapılan millerde ki martenzit iğne boyu ölçümleri yüzeyden 0,10mm'de yapıldı. Martenzit iğne boyları 9–11µm ölçüldü. Şekil 7-a'da İkinci sertleştirme işlemi indüksiyon tezgâhında yüzeyden 0,10mm'de derinlikte metal mikroskobunda 500X büyütmede martenzit iğne boylarını göstermektedir. Şekil 7-b'de yüzeyden 0,10mm derinlikte, metal mikroskobunda 1000X büyütmede martenzit iğne boylarını göstermektedir.

a) 500X büyütmede, % 2 Nital ile dağlanmış martenzit iğneleri.

b) 1000X büyütmede, %0,2 Nital ile dağlanmış martenzit iğneleri.

Şekil 7. Gaz sementasyon sertleştirme sonrası indüksiyon sertleştirme,

3.3. Çift Sertleştirme

İkinci sertleştirme işlemi yapılan millerde, martenzit iğne boyu ölçümleri yüzeyden 0,10mm derinlikte yapıldı. Şekil 9.a-b, 10.a-b, 11.a, 12.a-b'de farklı sıcaklık ve tutma zamanlarına yapılan İkinci sertleştirme işlemlerine ait mikro yapılarda yüzeyden 0,10mm'de metal mikroskopunda 1000X büyütmede martenzit iğne boylarını göstermektedir. Şekil 11.b SEM mikroskopunda yüzeyden 0,10mm derinlikte martenzit iğne boylarını göstermektedir. SEM ölçümleri TÜBİTAK-MAM tarafından yapıldı.

Şekil 8. Çift sertleştirme şematik sıcaklık-zaman, karbon-zaman diyagramı

a) 2. sertleştirme işlemi; 850°C 'de 60dakika

b) 2. sertleştirme işlemi; 850°C 'de 60dakika.

Şekil 9. Çift sertleştirme işlemi; 1000X büyütmede, % 2 Nital ile dağlanmış mikro yapısında martenzit iğneleri.

c) 2. sertleştirme işlemi: 840°C 'de 60dakika

a) 2. sertleştirme işlemi: 840°C 'de 30dakika

Şekil 10. Çift sertleştirme işlemi; 1000X büyütmede, % 2 Nital ile dağlanmış mikro yapısında martenzit iğneleri.

a)- 1000X büyütmede, % 2 Nital

b)- SEM fotoğrafları

Şekil 11. Çift Sertleştirme işlemi; 2. sertleştirme işlemi: 830°C 'de 60dakika

a)- 2 sertleştirme işlemi; 820°C 'de 60dakika

a)- 2 sertleştirme işlemi; 820°C 'de 60dakika

Şekil 12. Çift sertleştirme işlemi; 1000X büyütmede, % 2 Nital ile dağlanmış mikro yapısında martenzit iğneleri.

4. SONUÇLAR

Martenzit iğne boyunu küçültmek için yapılan çalışmada aşağıda ki sonuçlar elde edilmiştir.

1. Tek sertleştirme işleminde parçalar fırında kalma süreleri fazla olduğunda östenit tane boyutu büyümesi kontrol alınamadığından sertleştirme sonra martenzit iğne boyları büyük olmaktadır.
2. Gaz sementasyon sertleştirme sonrası, indüksiyon tezgâhında sertleştirilen millerde; indüksiyonla tavlama süresi kısa olduğunda östenit tane boyutları kabalaşmadığından martenzit iğne boyları düşük olmaktadır. Fakat yakıt pompa milleri şekilleri itibari ile indüksiyonla sertleştirmeye uygun değildir. Tüm yüzeylerde homojen sertlik ve sertlik derinliği elde edilemediği için bu yöntem uygun bulunmamıştır. Ayrıca bu yöntemler mil tüm yüzeylerine uygulanamadığı için bölgesel olarak martenzit iğne boyları farklılık gösterecektir.
3. Çift sertleştirme işleminde olumlu sonuçlar alınmıştır. Düşük tavlama sıcaklıkları ve düşük bekleme sürelerinde, martenzit iğne boyu 10µm'nin altına düşülmüştür. Yüksek tavlama sıcaklığı ve uzun bekleme sürelerinde, östenit taneleri kabalaştığı için martenzit iğne boyu 10µm'nin üzerinde çıkmıştır. Burada sıcaklık ve tutma süresinin çok düşük olması durumunda yapıda tamamen östenite dönüşüm gerçekleşmeyeceği için martenzit iğne boyları küçük olmasına karşı yapıda perlit bulunur.
4. Martenzit iğne boyu östenit tane boyutuna uygun olduğundan, martenzit iğne boyunu küçültmek için, ikinci sertleştirme proses detayları aynı olmak şartıyla birinci işlemde değişik ısı işlem yöntemleri uygulanabilir.
5. Çift sertleştirme işleminde, mikro yapı detayları ikinci sertleştirme işleminde belirlendiği için birinci sertleştirme işleminde sıcaklık ve karbon değerleri değiştirilerek, toplam sementasyon süresinde %40 varan kısaltmalar yapılabilir.

5. KAYNAKLAR

1. Çelik ve Isıl İşlem El Kitabı- . M.Ali TOPBAŞ - sayfa 84, 85
2. Çift Fazlı Çeliklerin Eroziv Aşınma Davranışları - Esen DAĞAŞAN - sayfa 34
3. <http://www.otobil.net/blog/genel/yakit-pompa-animasyonlari/>
4. Isıl İşlemler Prof. M.Ali TOPBAŞ sayfa 167
5. Effect Of Martensite Needle Size On The Mechanical Properties Of Steel 45 After Induction Hardening –I.I. PROFOF'EVA, M.V. TARATORİNA and I.V. SHERMAZAN
6. Sementasyon İşlemi Yapılan Çeliklerde Mikro Sertlik ve Mikro yapı Değişimlerinin İncelenmesi - Uğur ÖZSARAÇ, Ramazan YILMAZ, F. Alpaslan EKERER, Hüseyin UZUN